

ZAMONAVIY O‘QITISH IMKONIYATLAR VA SAMARASI

Yuldasheva Nilufar Abdullayevna¹, Fatxullayeva Shoxsanam Zafar qizi², Hakimjonova Dilnoza Nizomiddin qizi³

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti Boshlang‘ich ta‘lim nazariyasi va metodikasi, kafedra mudiri p.f.d. (DSc), prof.v.b.

^{2,3}Toshkent amaliy fanlar universiteti Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15233703>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda savodxonlik darslarining o‘rni tahlil qilinadi. Savodxonlik nafaqat o‘qish va yozish ko‘nikmalarini shakllantirish, balki mantiqiy fikrlash, axborotni qayta ishlash va kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Shuning uchun boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining pedagogik mahoratini oshirishda savodxonlik darslarining samarali tashkil etilishi muhimdir. Maqolada ilg‘or pedagogik metodlar, zamonaviy texnologiyalar va interfaol usullar asosida savodxonlik darslarini takomillashtirishga oid tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: kasb kompetensiyasi, savodxonlik darslari, pedagogik mahorat, o‘qish va yozish ko‘nikmalari, interfaol usullar, boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi, o‘qituvchi, ta‘lim sifatini oshirish.

Аннотация. В статье анализируется роль уроков грамотности в развитии профессиональной компетентности учителей начальной школы. Грамотность не только развивает навыки чтения и письма, но и развивает логическое мышление, обработку информации и коммуникативные навыки. Поэтому эффективная организация занятий по обучению грамоте имеет важное значение для повышения педагогического мастерства учителей начальной школы. В статье даны рекомендации по совершенствованию уроков грамотности на основе передовых педагогических методов, современных технологий и интерактивных методов.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, уроки грамотности, педагогическое мастерство, навыки чтения и письма, интерактивные методы, учитель начальных классов, педагог, повышение качества образования.

Abstract. This article analyzes the role of literacy classes in developing the professional competence of primary school teachers. Literacy serves not only to form reading and writing skills, but also to develop logical thinking, information processing and communicative abilities. Therefore, the effective organization of literacy classes is important in improving the pedagogical skills of primary school teachers. The article provides recommendations for improving literacy classes based on advanced pedagogical methods, modern technologies and interactive methods.

Keywords: professional competence, literacy classes, pedagogical skills, reading and writing skills, interactive methods, primary school teacher, teacher, improving the quality of education.

Yangi O‘zbekiston ta‘limi dunyoyaga yuz tutdi. Ta‘lim - tarbiya asosida olib borilayotgan ishlarimiz sifat bosqichiga kutraldi. Ilm-ma‘rifat – insonni kamolotga yetaklovchi, unga najot beruvchi buyuk ne‘mat. Imom Buxoriyning o‘n ikki asr avval “Dunyoda ilmdan

boshqa najot yo'q va bo'lmagay" degan fikrlari buning yorqin dalilidir. Ajdodlarimiz qadimdan ilm-ma'rifat va farzand ta'lim-tarbiyasiga ustuvor ahamiyat qaratib keladi. Bugun bu an'ana davom etmoqda va so'nggi yillarda mamlakatimizda ilm-fan va ma'rifatga berilayotgan e'tibor yaqin kelajakda o'z samarasini beradi. Davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda, mamlakatni bunyod etishda sog'lom va barkamol yoshlarimizni hal qiluvchi kuch deb bilamiz. Shu maqsadda ularning bilim, madaniyat, san'at va sport bo'yicha salohiyatini ro'yobga chiqarish, tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish borasida ham yangi tizim yaratamiz. Prezidentimiz o'z fikrlarini davom ettirib, takror va takror aytaman: **Yangi O'zbekistonning asosiy ustuni – bilim, ta'lim va tarbiya bo'ladi!**

"O'qituvchi o'z bilim malakasini oshirish usullarini puxta egallamo'gi, mustaqil ishlashini o'rganmo'gi lozim"- degan edi A.Jomiy. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari bolalar uchun ta'lim va tarbiyaning poydevorini qo'yuvchi hamda jamiyat kelajagini shakllantiruvchi eng muhim kasb egalardan biri hisoblanadi. Ularning ya'ni boshlang'ich sinf o'qituvchilarining bilim va kompetensiyalari o'quvchilarning ta'lim olish sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu bosqichda o'quvchilarga nafaqat asosiy bilimlar beriladi, balki mustaqil fikrlash, mantiqiy tahlil qilish va kommunikativ ko'nikmalar ham shakllantiriladi. Shu sababli boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish dolzarb masalalardan biridir. Savodxonlik darslari esa ushbu jarayonning muhim qismi hisoblanadi. chunki u nafaqat o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshiradi, balki o'qituvchilarning pedagogik va metodik mahoratini ham takomillashtiradi.

Kasb kompetensiyasi va uning tarkibiy qismlari.

Kasb kompetensiyasi- bu o'qituvchining kasbiy bilim, kōnikma va malakalar majmuidir. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun asosiy kasb kompetensiyalar quyidagilardan iborat:

- Metodik kompetensiya- ta'lim jarayonini rejalashtirish va samarali tashkil qilish.
- Didaktik kompetensiya-o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos dars berish usullarini tanlash.

- Raqamli kompetensiya-zamonaviy texnologiyalarni qo'llash.

- Refleksiv kompetensiya-o'z faoliyatini tahlil qilish

- Kommunikativ kompetensiya- o'quvchilar, ota-onalar bilan samarali muloqot qilish.

Savodxonlik darsining maqsad va vazifalari.

Savodxonlik darslari o'quvchilarning o'qish, yozish va matnni tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bunday darslar o'qituvchilarning metodik mahoratini oshirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish va innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish imkonini beradi. Shuningdek, savodxonlik darslari orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlashi va ijodiy yondashuvi shakllanadi. Savodxonlik darslari nafaqat o'quvchilarga, balki o'qituvchilarga ham kōplab foydali kōnikmalarni beradi. Ushbu darslarning asosiy maqsadi- o'qituvchilarga o'quvchilarni savod o'rgatish, tōg'ri yozish, o'qish va nutq madaniyatini shakllantirish bōyicha samarali metodlarni o'rgatishdir.

Asosiy vazifalari:

- O'qituvchilarning til va adabiyot fanlari bōyicha bilimlarini mustahkamlash.

- Savodxonlikni o'rgatishning zamonaviy pedagogik va psixologik asoslarini tushuntirish.

- Interfaol va innovatsion dars usullarini qo'llashni o'rgatish.

Savodxonlik darslari boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun asosiy bilimlarni shakllantirish jarayonining ajralmas qismidir. Shu sababli, bōljak o'qituvchilar uchun ham savodxonlik bōyicha puxta tayyorgarlik muhim ahamiyat kasb etadi.

Kasb kompetensiyasi rivojlantirish yōllari.

•Amaliy mashg'ulotlar- talabalarga dars berish tajribasini oshirish uchun real sinf sharoitlarida tajriba o'tash imkoniyatini yaratish.

•Pedagogik treninglar- innovatsion usullar va yangi ta'lim texnologiyalari b'oyicha seminarlarda qatnashish

•Raqamli savodxonlik- onlayn ta'lim.

Kasbiy kompetensiyani rivojlantirish usullari:

1. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish – Elektron darsliklar, interfaol taqdimotlar va o'quv dasturlari o'qituvchilarning darslarni yanada samarali tashkil etishiga yordam beradi.
2. Interfaol metodlarni joriy etish – Rolli o'yinlar, klaster usuli, muammoli ta'lim kabi usullar o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshiradi.
3. O'qituvchilar uchun malaka oshirish kurslari – Doimiy ravishda yangi bilim va ko'nikmalarni egallash o'qituvchilarni zamonaviy ta'lim talablariga moslashtiradi.
4. Tahliliy va reflektiv yondashuvni rivojlantirish – O'qituvchilar o'z darslarini tahlil qilish va muammolarni aniqlash orqali pedagogik yondashuvlarini takomillashtirishlari mumkin.

Xulosa qilib aytadigan b'olsak, savodxonlik darslari b'olajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining nafaqat kasbiy bilimlarini, balki pedagogik mahoratini ham rivojlantiradi. Bu jarayon o'qituvchilarga o'quvchilarning tafakkurini shakllantirish, mustaqil fikrlashga o'rgatish va ijodiy yondashuvni rivojlantirish imkonini beradi. Shunday qilib, savod o'rgatish darslari nafaqat boshlang'ich ta'lim sifatini oshiradi, balki kelajak avlodning intellektual rivojlanishiga ham asos yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ortiqova Dilsabo Munavvarjon qizi – "Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy rivojlantirishning ilmiy-pedagogik jihatlari".
2. Isroilova Ruhshona Sunnatovna – "Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni".
3. Dilshoda Jalilova. "Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasi tarkibiy qismlarining mazmun-mohiyati".
4. J.X.Xasanboeva, N.A.Jabborova – "Boshlang'ich sinf o'qituvchisi uchun metodik qo'llanma"